

**VIVÊNCIAS E PERSPECTIVAS DO ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO I NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: RELATO
DE EXPERIÊNCIA SOB A ÓPTICA DE UM ESTUDANTE DE
ENFERMAGEM**

 DOI: 10.5281/zenodo.10116759

Artur de Sousa Mendes

*Discente do colegiado de enfermagem da Soberana Faculdade de Saúde de
Petrolina.*

E-mail: arturmendes00@live.com.

Rislayne Gomes Ferreira

*Graduada em enfermagem pela Universidade de Pernambuco (UPE). Pós-graduada
em saúde da família e comunidade pela Faculdade Única.*

E-mail: rislayne96@hotmail.com.

Gleice de Sá Agra

*Docente do colegiado de enfermagem da Soberana Faculdade de Saúde de
Petrolina. Pós-graduada em auditoria em sistemas de saúde pela Portal F/ Estácio
de Sá e em Enfermagem em neonatologia e pediatria pela Faculdade
Pernambucana de Saúde (FPS/IMIP).*

E-mail: gleice.agra2@gmail.com.

Marcelo Domingues de Faria

*Docente permanente do programa de pós-graduação em ciências da saúde e
biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). Doutor
em ciências pela Universidade de São Paulo (USP).*

E-mail: marcelo.faria@univasf.edu.br.

RESUMO

Introdução: O estágio curricular supervisionado (ECS) é definido como o ato educativo desenvolvido no ambiente de trabalho, visando o preparo de discentes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de ensino. Esta atividade curricular está inserida no rol de atividades obrigatórias da graduação, conforme estabelecido Ministério da Educação. **Objetivo:** O presente estudo teve por objetivo desvelar a vivência e descrever as experiências do graduando de enfermagem no cotidiano da atenção primária à saúde. **Metodologia:** O presente manuscrito seguiu os preceitos do estudo descritivo, construído a partir das experiências, perspectivas e vivência do discente em ECS I. Do ponto de vista metodológico, caracteriza-se por uma compreensão singular da realidade vivenciada. **Resultados:** A partir da vivência, o discente conheceu a área de abrangência do serviço por meio da territorialização, a sistematização do cronograma e fluxograma dos atendimentos, as estratégias de prevenção, promoção e recuperação dos usuários, a interação entre o discente e a equipe multiprofissional, bem como exercer a liderança de enfermagem, fomentar discussões com a equipe, com vistas a garantir uma conduta assertiva e desta maneira a realização de procedimentos com clareza e destreza, transmitindo segurança ao usuário. Deste modo, é possível afirmar o relevante papel que o ECS simboliza na formação acadêmica. **Considerações finais:** Esta atividade propiciou ao discente a oportunidade de aprender na prática e de forma mais concreta, complementando a teoria com a experiência real do cotidiano profissional.

Palavras-chave: Atividades de formação; educação em saúde; enfermeiro; formação acadêmica.

ABSTRACT

Introduction: The supervised curricular internship (ECS) is defined as the educational act developed in the work environment, aiming at the preparation of students who are attending regular education in educational institutions. This curricular activity is included in the list of mandatory undergraduate activities, as established by the Ministry of Education. **Objective:** The present study aimed to unveil the experience and describe the experiences of the nursing student in the daily routine of primary health care. **Methodology:** This manuscript followed the precepts of the descriptive study, built from the experiences, perspectives and experience of the student in ECS I. From the methodological point of view, it is characterized by a singular understanding of the reality experienced. **Results:** From the experience, the student got to know the service coverage area through territorialization, the systematization of the schedule and flowchart of care, the strategies of prevention, promotion and recovery of users, the interaction between the student and the multiprofessional team, as well as exercising nursing leadership, fostering discussions with the team, with a view to ensuring assertive conduct and in this way the performance of procedures with clarity and dexterity, transmitting safety to the user. Thus, it is possible to affirm the relevant role that the ECS symbolizes in academic training. **Final considerations:** This activity provided the student with the opportunity to learn in practice and in a more concrete way, complementing the theory with the real experience of everyday professional life.

Keywords: Training activities; health education; nurse; academic training.

INTRODUÇÃO

O estágio curricular supervisionado (ECS) é definido como o ato educativo desenvolvido no ambiente de trabalho visando o preparo de discentes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de ensino superior assim como em outras modalidades de ensino, qualificando o estudante para o mercado de trabalho (BRASIL, 2008).

Para Sena, Alves e Santos (2016), o ECS simboliza um componente indispensável no percurso formativo, bem como no processo do cuidado à saúde da população, pois propicia ao discente um aspecto ímpar e abrangente. Com esta prerrogativa, o Ministério da Educação, através do Conselho Nacional de Educação (CNE), homologaram em 2001 as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem (DCN/ENF), que dispõem acerca da obrigatoriedade do ECS no rol das atividades curriculares na formação do enfermeiro.

As DCN/ENF reiteram que a formação do enfermeiro tem por objetivo a construção disciplinar de um profissional dotado de conhecimentos necessários para o exercício (MENDES *et al.*, 2023).

Nesse sentido, a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) enviou em 2017, uma minuta ao Conselho Nacional de Saúde (CNS) e ao CNE, apresentando de forma clara, os valores intrínsecos à profissão e ao processo formativo, reafirmando o simbolismo social da formação em enfermagem e suas bases filosóficas, práticas e científicas, capazes de edificar um fazer profissional com aptidão, ética e compromisso com a sociedade (ADAMY *et al.*, 2021).

Frente ao exposto, em 2018, o CNS aprovou o parecer técnico nº 28, contendo recomendações à proposta das DCN/ENF, após análise do art. 200 da Constituição Federal, que ordena a formação de profissionais na área da saúde, descrevendo o enfermeiro, como o profissional multifacetado, presente nas redes de atenção à saúde, com atuação direta na educação e no desenvolvimento dos sistemas de saúde, na liderança da equipe de enfermagem e no gerenciamento dos serviços, bem como nas instâncias de participação e controle social, com papel fundamental na assistência e no cuidado (CNS, 2018).

Deste modo, o percurso formativo do enfermeiro não deve ser pautado apenas em aspectos teóricos, elencando a importância de os discentes vivenciarem o espaço

de atuação e a execução das práticas profissionais (SANTOS; LEMOS; ROCHA, 2022)

Ao iniciar o ECS, os discentes vivenciam o “ser enfermeiro” e delineiam a identidade profissional. Neste cenário, os estudantes simbolizam o objeto central, pois seu aproveitamento está associado diretamente à capacidade de adaptação e compromisso com a aprendizagem (RAMOS *et al.*, 2022).

Para Souza *et al.* (2020), o ingresso de graduandos em enfermagem no ECS os aproxima com a prática, tornando possível a troca de conhecimentos e o convívio multiprofissional, além de vivenciar desafios e conflitos demandados no serviço.

Essa interação entre os discentes e o serviço caracteriza-se como trabalho coletivo e integral, pactuado a partir da convivência entre estes sujeitos e a equipe multiprofissional atuante nos estabelecimentos de saúde (RAMOS *et al.*, 2022).

Para Ferreira e Rocha (2020), o ECS é uma oportunidade ímpar, que compõe a formação do discente de enfermagem, possibilitando ao estudante a troca de conhecimentos. Trata-se de uma relação favorecida pelo próprio campo de estágio onde o discente está inserido.

Destarte, os discentes devem ter visão ampla do cenário em que está inserido, executando atividades pautadas no exercício da enfermagem, com vistas no desenvolvimento de autonomia, responsabilidade e domínio das práticas, desenvolvendo e estimulando seu conhecimento (ESTEVES *et al.*, 2018).

O ECS caracteriza-se como o conjunto de atividades indispensáveis na formação do enfermeiro, apresentando-se em forma de ações instituídas a partir de características específicas do curso de enfermagem, acompanhadas e supervisionadas pelo corpo docente desta atividade curricular.

Em face ao apresentado e destacando o importante papel que o ECS personifica no percurso formativo em enfermagem, bem como a atuação do enfermeiro nos serviços de saúde, esta atividade tem por objetivo propiciar a vivência dos discentes na Atenção Primária à Saúde, dando-lhes liberdade para refletirem sobre questões educativas e sociais, bem como fomentarem discussões multiprofissionais acerca do cuidado à saúde da população.

Por meio da dinâmica do cuidado à saúde, o fortalecimento do vínculo com a população e a compreensão da importância do papel dos enfermeiros na promoção de práticas sociais, voltadas à prevenção e promoção, o presente estudo teve por

objetivo desvelar a vivência e descrever as experiências vivenciadas por um discente de enfermagem no ECS I.

PERCURSO METODOLÓGICO

Características do estudo

O presente manuscrito seguiu os preceitos do estudo descritivo, construído a partir das experiências, perspectivas e vivências do discente de enfermagem no ECS I. Do ponto de vista metodológico, caracteriza-se por uma compreensão singular da realidade vivenciada.

Para Mussi, Flore e Almeida (2021), estas experiências podem ser oriundas de atividades práticas, pesquisas, projetos de extensão, ações educativas, entre outras modalidades.

Período e descrição do campo de estágio

O ECS I aconteceu em uma unidade de APS, de forma diária e teve início em abril de 2023, se estendendo até o mês de agosto do mesmo ano.

A unidade que sediou as atividades é denominada Unidade Básica de Saúde (UBS) Atrás da Banca, encontra-se situada no Centro de Saúde Soberana, rua do trabalho, bairro Atrás da Banca, no município de Petrolina, interior do sertão pernambucano.

Estas unidades se consolidaram por meio de uma pactuação entre a gestão municipal e a Soberana Faculdade de Saúde de Petrolina, com o objetivo de promover cuidado integral à população através do SUS.

Quanto à estrutura física, a unidade é composta por sala de espera, sala de triagem, sala de vacina, farmácia, sala de procedimentos, central de material e esterilização (CME), 01 banco para coleta de leite humano, 01 consultório de enfermagem, 01 consultório médico, 02 consultórios para atendimentos multiprofissionais, que fornecem espaços adequados para a atuação de estudantes e profissionais da saúde, além de 01 banheiro para portadores de deficiência, 01 banheiro para funcionários e 01 banheiro para usuários em geral.

No que tange os recursos humanos, a composição da equipe está discriminada no Quadro 1.

Quadro 1 - Descrição e quantitativo dos profissionais componentes da equipe de saúde da UBS Atrás da Banca – Petrolina (PE), 2023.

DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
Enfermeira	01
Técnicas em enfermagem	02
Médica	01
Agente comunitário de saúde (ACS)	03
Recepcionista	01
Auxiliar de serviços gerais (ASG)	01
Agente de portaria	01

Fonte: Dados do estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da fase diagnóstica, descrita como a primeira fase do ECS, foi permitido ao discente conhecer a área de abrangência do serviço por meio da territorialização.

A unidade é composta por quatro microáreas, três bairros (Atrás da Banca, Palhinhas e Parque Bandeirantes), além de condomínios situados em áreas descobertas pelo ACS, respondendo pelo atendimento de 1.694 famílias e cerca de 2.841 usuários.

A territorialização desses espaços comunitários está elucidada no Quadro 2.

Quadro 2 - Apresentação do quantitativo de famílias a partir de cada microárea beneficiada pela UBS Atrás da Banca – Petrolina (PE), 2023.

Bairro	Microárea	Número de famílias
Atrás da Banca	1	425
Atrás da Banca	2	438
Parque Bandeirantes	3	433
Palhinhas	4	398

Fonte: Dados do estudo.

O cronograma de ações ofertadas aos usuários quantifica cerca de 5 a 20 atendimentos diários e estes obedecem a uma agenda previamente definida pelo enfermeiro:

- Segunda-feira: Saúde da mulher/ Demanda espontânea;
- Terça-feira: Pré-natal/ Demanda espontânea;
- Quarta-feira: Demanda espontânea/ Visitas domiciliares;
- Quinta-feira: Coleta de citopatológico/ Puericultura;
- Sexta-feira: Programa saúde na escola – PSE/ Hiperdia.

A agenda do enfermeiro é disponibilizada para consultas programadas, bem como demandas espontâneas para situações que necessitam de atendimento imediato.

A sistematização dos atendimentos do enfermeiro dialoga com a agenda dos demais profissionais, bem como com as necessidades do serviço, com vistas a garantir a cobertura necessária demandadas pelos usuários.

A organização deste fluxograma acontece conforme explicitado na Figura 1.

Figura 1 - Sistematização do fluxograma de atendimento aos usuários da unidade da UBS Atrás da Banca – Petrolina (PE), 2023.

Fonte: Dados do estudo.

O serviço dispõe de insumos e dispositivos necessários para a realização de procedimentos e registros indispensáveis na operacionalização dos atendimentos, tais como: curativos, coleta de material para exames, retirada de pontos, administração de medicamentos e imunobiológicos, atendimento pré-natal, coleta de exames laboratoriais e consultas de rotina, educação em saúde sexual e reprodutiva, testes rápidos, bem como acesso à prontuário eletrônico para registros dos atendimentos, patologias agudas e crônicas (transmissíveis ou não).

Nesse panorama, destacam-se os atendimentos realizados à população adscrita e assistida pela equipe da unidade, como saúde da criança, do adolescente, da mulher, do homem, do idoso, LGBT.

A unidade centraliza seu foco na prevenção, promoção e recuperação à saúde da população, envolvendo um leque de ferramentas desenvolvidas por meio da prática

multiprofissional e um conjunto de ações qualificadas e integrais com foco no diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, direcionadas à população adscrita, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade do cuidado, conforme estabelecido pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

A partir da sistematização do cronograma se definem as ações de prevenção, promoção e recuperação, assim como a periodicidade para a realização das mesmas.

Estas atividades incluíram a puericultura, pré-natal, citopatológico, saúde sexual e reprodutiva, planejamento familiar, visitas domiciliares, saúde nas escolas, consulta de enfermagem, procedimentos, solicitação de exames complementares, prescrição de insumos farmacêuticos conforme legislação vigente ou protocolos estabelecidos pela gestão municipal, em acordo com as disposições legais da profissão, estratificação de risco e elaboração do plano de assistência para as pessoas que possuem condições crônicas e agudas no território, em conjunto com os demais membros da equipe, educação em saúde, e referenciar, quando necessário, usuários para outros serviços, entre outros atendimentos e procedimentos necessários para propiciar o bem-estar dos usuários.

Outrosim, é a interação entre o discente e a população, bem como sistematizar os atendimentos com foco na demanda apresentada pelo serviço. Tal integração promoveu uma troca de experiências, a qual permitiu ao estudante colocar em prática o seu aprendizado, tendo em vista que é neste cenário que se vive o verdadeiro papel do “ser enfermeiro”.

Nesse sentido, destacam-se as atividades gerenciais que permitiram ao discente realizar supervisão de práticas inerentes ao exercício da enfermagem, como a substituição de curativos, cateterismo vesical de demora, visitas domiciliares, administração de medicamentos e imunobiológicos, coleta de exames, dentre outros procedimentos necessários no cuidado ao usuário.

Essa prática incluiu também a organização e execução dos procedimentos supracitados, assim como a orientação e observação da técnica propriamente dita e a supervisão do acolhimento e classificação de risco em acordo com protocolos operacionais estabelecidos, planejamento, gerenciamento e avaliação das ações desenvolvidas pelos técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS) em parceria com os outros membros da equipe, implementação e manutenção de rotinas, normas e fluxos relacionados a sua área de atuação na unidade.

Este cenário propiciou ao graduando exercer a liderança de enfermagem, bem como fomentar discussões com a equipe, com vistas a garantir uma conduta assertiva e a realização de procedimentos com clareza e destreza, transmitindo segurança ao usuário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na vivência, é possível afirmar o relevante papel que o ECS simboliza na formação acadêmica. A experiência prática a partir da inserção do estudante no ambiente profissional propicia a liberdade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos na graduação, desenvolver suas habilidades e vivenciar a realidade do mercado de trabalho.

A experiência adquirida durante o convívio nos serviços de saúde é valiosa para a formação do discente, qualificando-o para atuar de forma segura, ética e responsável na área da saúde - características essenciais ao exercício da enfermagem.

Destaca-se que o ECS em enfermagem é uma oportunidade para o aluno desenvolver competências profissionais, aprimorar sua interlocução com outros atores inseridos no serviço e aprender a lidar com situações desafiadoras e emocionalmente exigentes.

Esta atividade ofertou a oportunidade de aprender na prática e de forma mais concreta, complementando o aprendizado com a experiência real do cotidiano profissional. Além disto, propiciou que o aluno vivenciasse a rotina e os desafios da profissão, contribuindo ao seu amadurecimento.

O estágio oportunizou, ainda, trilhar caminhos e vivenciar cenários de atuação capazes de solidificar o percurso formativo; desenvolver a práxis transformadora, fomentando a atuação segura e de qualidade; sedimentar competências profissionais e segurança para a realização do papel profissional e reflexão crítica sobre a atuação do enfermeiro no contexto interprofissional; desenvolver valores morais; e elaborar o desenvolvimento de competências inerentes ao exercício.

REFERÊNCIAS

ADAMY, E. K; FERNANDES, J. D; SANTOS, D. C. M; SORDI, M. R. L; RAMOS, F. R. S; SILVA, K. L; SALES, M. L. da H; FERREIRA, H. C; da SILVA, F.V. Brazilian national curriculum guidelines for the undergraduate nursing course: ABEn's fight against setbacks. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 74, n. 6, p. e740601, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167.2021740601>. Acesso em: 06 de julho de 2023.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008**. Dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras providências. Brasília – DF, 2008.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 573, de 31 de janeiro de 2018**. Aprova o Parecer Técnico nº 28/2018 contendo recomendações do Conselho Nacional de Saúde (CNS) à proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de graduação Bacharelado em Enfermagem. Brasília – DF, 2018.

ESTEVES, L. S. F; CUNHA, I. C. K; BOHOMOL, E; NEGRI, E. C. Supervised internship in undergraduate education in nursing: integrative review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 71, p. 1740–1750, 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0340>. Acesso em: 10 de julho de 2023.

FERREIRA, R. K. R; ROCHA, M. B. A importância das práticas educativas do estágio supervisionado na formação do enfermeiro: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 4, p. e121942933-e121942933, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i4.2933>. Acesso em: 12 de julho de 2023.

MENDES, A. de S; LIMA, M. J. R; dos SANTOS, E. F; PEIXOTO, M. L. dos S; GRANJA, C. C; de FARIA, M. D. Graduandos de enfermagem e suas vivências na vacinação de áreas descobertas em um município no interior de Pernambuco. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 6, n. 3, p.10866-10872, may. /jun., 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv6n3-194>. Acesso em: 05 de julho de 2023.

MUSSI, R. F. de F; FLORES, F. F; ALMEIDA, C. B. de. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. **Práxis Educacional**, Vitória da Conquista, v. 17, n. 48, p. 60-77, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22481/praxisedu.v17i48.9010>. Acesso em: 15 de julho de 2023.

RAMOS, T. K; NIETSCHE; E. A; BACKES, V. M. S; COGO, S. B; SALBEGO, C; ANTUNES, A. P. Teaching-service integration in supervised internship in nursing: the perspective of nursing supervisors, professors and managers. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 31, p. e20210068, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2021-0068>. Acesso em: 12 de julho de 2023.

RAMOS, T. K; NIETSCHE E. A; BACKES V.M.S; SOUZA, N. S; COGO, S. B; ILHA, A. G. Supervised Internship: attributions and limitations from the perspective of nursing supervisors, faculty advisor and managers. **Revista Brasileira de**

Enfermagem, v. 75, n. 3, p. e20210098, 2022. Disponível em:
<https://doi.org/10.1590/0034-7167-2021-0098>. Acesso em: 01 de junho de 2023.

SANTOS, T. A. DOS.; LEMOS, M.; ROCHA, V. S. Educação em enfermagem no estado de Sergipe: análise do estágio curricular supervisionado. **Revista Sergipana de Saúde Pública**, [S. l.], v. 1, n. 01, 2022. Disponível em:
<https://revistasergipanadesaudepublica.org/index.php/rssp/article/view/17>. Acesso em: 05 de julho de 2023.

SENA, J. S. de; ALVES, S. L.; SANTOS, M. S. A. Um relato de experiência do estágio curricular supervisionado i realizado na estratégia de saúde da família (ESF). **Revista de Educação da Universidade Federal do Vale do São Francisco**, [S. l.], v. 6, n. 10, 2016. Disponível em:
<https://www.periodicos.univasf.edu.br/index.php/revasf/article/view/57>. Acesso em: 01 de julho de 2023. Acesso em: 03 de julho de 2023.

SOUZA, L. B; SCHIR, D. G; SOCCOL, K. L. S; SANTOS, N. O; MARCHIORI, M. R. C. T. Estágio curricular supervisionado em enfermagem durante a pandemia de Coronavírus: experiências na atenção básica. **J. nurs. health**. 2020; v.10, n. 4, e20104017. Disponível em: <https://doi.org/10.15210/jonah.v10i4.19050>. Acesso em: 20 de julho de 2023.